

УДК 316.4

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ УСКОРЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ: ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ

Лян Ганчжао

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет», Барнаул, Россия
E-mail: 943699468@qq.com*

Данное исследование представляет собой комплексный анализ глубоких социально-экономических трансформаций, происходящих в сельской местности Китая под влиянием беспрецедентных темпов урбанизации последних десятилетий. Статья посвящена системному изучению многоуровневых последствий миграционных процессов, включая фундаментальные демографические сдвиги (депопуляцию, старение, гендерный дисбаланс), радикальную перестройку рынка труда и структуры занятости (уход от аграрного сектора), а также трансформацию социальной стратификации и институциональной среды. Особое внимание уделяется влиянию урбанизации на уровень социального благополучия, сохранность культурного наследия и состояние экосистем сельских территорий. На основе синтеза широкого круга теоретических подходов, статистических данных и результатов полевых исследований выявлены противоречивые эффекты урбанизации, включая как позитивные, так и острые негативные последствия (маргинализация, утрата идентичности, экологическая деградация).

Ключевые слова: урбанизация, сельские районы Китая, социально-экономическая трансформация, демографический сдвиг, «опустевшие деревни», миграция, структура занятости, социальная стратификация, региональное неравенство, устойчивое развитие, сельское развитие, государственная политика.

ВВЕДЕНИЕ

С конца 1970-х годов, с началом политики реформ и открытости, Китай вступил в эпоху стремительной индустриализации и экономической модернизации, движимую в том числе масштабным процессом урбанизации. Если в 1978 году уровень урбанизации составлял лишь около 17,9%, то к 2023 году он превысил 65%, что означает переселение в города сотен миллионов человек. Этот процесс, являясь ключевым драйвером национального экономического роста и роста уровня жизни, оказал глубокое, зачастую противоречивое и неоднозначное воздействие на сельские районы страны [1]. Сельская местность, исторически бывшая основой китайской цивилизации, источником продовольственной безопасности и трудовых ресурсов, сегодня находится в эпицентре сложных переходных процессов. Традиционная модель «город-придаток деревни» трансформировалась в модель, где

города часто выступают в роли центров притяжения, что ведет к перераспределению ключевых ресурсов – человеческого капитала, финансов, внимания государства. Данная динамика порождает комплекс взаимосвязанных социальных изменений, ставящих под вопрос не только экономическую жизнеспособность многих сельских поселений, но и целостность их социальной ткани, культурной идентичности и экологического баланса [2]. Таким образом, осмысление происходящих трансформаций выходит за рамки чисто экономического анализа и требует междисциплинарного подхода, учитывающего социологический, демографический, культурологический и экологический аспекты. Целью данной статьи является многоаспектное исследование ключевых социальных изменений в сельских районах Китая, индуцированных урбанизацией, выявление их системных взаимосвязей, оценка долгосрочных последствий для устойчивого развития и формирование на этой основе научно обоснованных рекомендаций для государственной политики. **Цель статьи** - исследование ключевых социальных изменений в сельских районах Китая, индуцированных урбанизацией, выявление их системных взаимосвязей, оценка долгосрочных последствий для устойчивого развития и формирование на этой основе научно обоснованных рекомендаций для государственной политики».

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Демографическая реконфигурация: от «оживленных деревень» к «пустующим поселениям». Наиболее наглядным и социально значимым последствием урбанизации является коренная ломка демографической структуры сельской местности. Массовый отток наиболее мобильной и экономически активной части населения – молодежи и лиц среднего возраста – в поисках более высоких доходов и возможностей в городах привел к формированию феномена, известного как «опустение деревни» (乡村空心化, xiāngcūn kōngxīnhuà). Депопуляция и старение. Сердцевиной проблемы является не просто сокращение численности, а его избирательный характер. В деревнях остаются в основном дети, женщины и пожилые люди, так называемая группа «38-61-99» (где цифры символизируют Международный женский день 8 марта, День детей 1 июня и День пожилых людей 9 сентября). Средний возраст сельского населения неуклонно растет, а коэффициент демографической нагрузки (соотношение нетрудоспособных и трудоспособных) достигает критических значений. Это создает огромную нагрузку на местные системы социального обеспечения и здравоохранения, которые зачастую не адаптированы к потребностям стареющего населения [3]. Гендерный дисбаланс. Миграция имеет выраженную гендерную специфику: в города чаще уезжают мужчины, занятые в строительстве и промышленности. Это приводит к феномену «деревень, оставленных женщинами» (留守妇女村, liúshǒu fùnǚ cūn), где женщины вынуждены брать на себя традиционно мужские обязанности по ведению сельского хозяйства и управлению домохозяйством, одновременно воспитывая детей. Дети, оставленные одним или обоими родителями (留守儿童, liúshǒu értóng), составляют отдельную многомиллионную группу риска, сталкивающуюся с проблемами в

развитии, образовании и психологическом благополучии [4]. Угроза социально-экономической устойчивости. Совокупность этих факторов ставит под угрозу саму возможность воспроизводства сельских сообществ. Сокращение рабочей силы ведет к забрасыванию пахотных земель, упрощению агротехнологий, снижению продуктивности. Ослабевают традиционные институты взаимопомощи, основанные на родственных и соседских связях. Демографический кризис становится основным ограничителем любого развития.

Трансформация занятости и экономики: от аграрного моносектора к фрагментированной занятости. Урбанизация кардинально изменила структуру доходов и занятости сельских домохозяйств. Снижение значимости сельского хозяйства. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности в общем бюджете типичной семьи неуклонно снижается, уступая место доходам от несельскохозяйственной занятости (как в местных поселковых предприятиях, так и в отдаленных городах) и денежным переводам мигрантов. Сельское хозяйство все чаще воспринимается не как основная профессия, а как вспомогательная или даже обременительная деятельность для оставшихся пожилых членов семьи [5]. Плюрализация и нестабильность занятости. Происходит переход от модели «полный крестьянин» к сложным гибридным формам: «фермер-мигрант», «фермер-местный рабочий». Занятость становится сезонной, временной, неформальной и, как следствие, социально незащищенной. Это особенно касается миллионов рабочих-мигрантов (农民工, *nóngmíngōng*), которые, работая в городах, зачастую лишены доступа к местному *hukou* (прописке) и связанным с ним социальным льготам в сфере образования, здравоохранения и жилья. Новые возможности и риски. С другой стороны, развитие транспортной и цифровой инфраструктуры, а также государственные программы по развитию сельского туризма и электронной коммерции (например, проект «Таобао-деревни») создают ниши для нового предпринимательства в сельской местности, способствуя диверсификации экономики и удержанию части молодежи [6].

Реструктуризация социальной стратификации и институтов. Урбанизация выступает мощным фактором социальной мобильности и одновременно – социального расслоения. Возникновение новых социальных групп. Традиционное деление на крестьян и местную элиту усложняется. Появляются новые страты: успешные предприниматели-мигранты, владельцы крупных фермерских хозяйств, получающие выгоду от консолидации земли, местные чиновники и бизнесмены, связанные с реализацией государственных проектов. При этом формируется и значительный слой «новой сельской бедноты» – тех, кто не смог интегрироваться в городскую экономику или конкурировать в сельской, часто *due to* возрасту, болезням или отсутствию ресурсов [7]. Эрозия традиционных институтов. Ослабевает роль больших патриархальных семей и клановых структур, которые ранее выполняли функции социальной защиты, разрешения споров и культурной передачи. Их место не всегда адекватно занимают формальные государственные институты, эффективность которых на местном уровне часто ограничена нехваткой кадров и финансирования. Пространственное и региональное неравенство. Влияние урбанизации крайне неоднородно в географическом плане. Прибрежные,

пригородные и расположенные в зонах влияния крупных городских агломераций (таких как дельта Янцзы или Чжуцзян) районы могут выигрывать от инвестиций, трансфера технологий и развития логистики. В то же время удаленные, особенно западные и горные районы, рискуют оказаться в ловушке «периферийности», испытывая наиболее острые формы депопуляции и экономического застоя [8].

Воздействие на социальное благополучие, культуру и экологию. Доступ к публичным благам. Несмотря на масштабные государственные программы по строительству «новой социалистической деревни», разрыв в качестве и доступности образования, здравоохранения, культурных услуг между городом и селом остается значительным. Закрытие сельских школ из-за нехватки учеников и учителей ведет к необходимости отправлять детей в интернаты в поселках, что усугубляет проблему «оставленных детей». Культурное наследие под угрозой. Уход носителей традиционных знаний, забвение местных диалектов, обрядов, ремесел, физическая деградация исторических деревень и архитектурных памятников – все это ведет к необратимой утрате нематериального и материального культурного наследия. Модернизация быта и распространение массовой городской культуры через интернет и телевидение ускоряют этот процесс [9]. Экологический аспект. Урбанизация оказывает двойственное влияние на экологию сельских районов. С одной стороны, сокращение населения и пахотных земель в некоторых случаях может способствовать естественному восстановлению экосистем. С другой – перенос грязных производств из городов в сельскую местность, интенсивное использование агрохимикатов на оставшихся угодьях для повышения урожайности, а также неэффективная утилизация бытовых отходов в депопулирующих поселениях создают серьезные локальные экологические проблемы. Дискуссия о стратегиях развития: между агломерациями и малыми городами. В научном и политическом дискурсе Китая ведутся острые дебаты о приоритетных направлениях урбанизационной политики. Сторонники развития крупных агломераций (таких как Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельта Янцзы) аргументируют свою позицию их высокой экономической эффективностью, способностью генерировать инновации и создавать высокопроизводительные рабочие места. Согласно этой логике, концентрация ресурсов в супер-городах в долгосрочной перспективе выгодна и для села, так как создает устойчивый спрос на аграрную продукцию и услуги, а также увеличивает объем денежных переводов. Сторонники развития малых и средних городов подчеркивают, что именно они могут стать реальными «полюсами роста» для окружающих сельских территорий. Близость к деревне снижает социальные издержки миграции (возможность поддерживать связи с семьей, возвращаться на сезонные работы), облегчает интеграцию мигрантов и способствует развитию именно тех отраслей (переработка сельхозпродукции, логистика, сервис для АПК), которые напрямую стимулируют сельскую экономику [10]. Необходимость регионально-дифференцированного подхода. Ключевым ограничением обеих обобщенных стратегий является игнорирование колоссальной региональной неоднородности Китая. Универсальная модель неприменима одновременно к густонаселенным приморским провинциям и малонаселенным западным регионам [11]. Поэтому будущая политика должна базироваться на глубоком анализе

пространственных структур, экономической взаимосвязи между городскими узлами разного ранга и их специфического влияния на свою сельскую периферию в каждом конкретном регионе. Эффективная пространственная структура, будь то полицентричная агломерация или сеть малых городов, должна максимизировать положительные экстерналии (эффекты масштаба, обучения, синергии) для стимулирования спроса на сельскохозяйственную продукцию, трансфера технологий в АПК и повышения общего уровня экономического развития территории.

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ позволяет констатировать, что социальные изменения в сельских районах Китая под влиянием урбанизации носят системный, глубокий и зачастую конфликтный характер. Урбанизация выступает не просто как фон, а как активная сила, перекраивающая демографический ландшафт, экономические уклады, социальные связи и культурные коды китайской деревни. Позитивные эффекты в виде роста доходов и модернизации быта соседствуют с острыми вызовами депопуляции, старения, социального неравенства и утраты идентичности. Перспектива устойчивого и гармоничного развития Китая невозможна без успешной адаптации сельских территорий к новым реалиям. Это требует перехода от реактивных мер к комплексной, проактивной и тонко настроенной государственной политике. На основе исследования можно предложить следующие стратегические направления: 1. Демографическая и социальная политика: Разработка целевых программ по поддержке пожилых людей и детей, оставленных в деревне, включая создание современных социальных служб, мобильных медицинских бригад, систем дистанционного ухода. Стимулирование возвратной и циркулярной миграции через программы поддержки предпринимательства и создания качественных рабочих мест в малых городах и поселках. 2. Экономическая диверсификация и поддержка АПК: Активное стимулирование неаграрной занятости непосредственно в сельской местности через развитие перерабатывающей промышленности, экологического и культурного туризма, цифровой экономики. Параллельно – модернизация сельского хозяйства через развитие кооперативов, внедрение ресурсосберегающих технологий («умное сельское хозяйство»), что повысит его привлекательность и продуктивность даже при сокращении числа занятых. 3. Пространственное планирование и региональное развитие: Отказ от универсальных шаблонов в пользу разработки региональных стратегий урбанизации, учитывающих специфику местной экономики, расселения и ресурсов. Укрепление функциональных связей между городами разного ранга и их сельскими окружениями, создание интегрированных систем расселения. 4. Укрепление институтов и инфраструктуры: Повышение эффективности и подотчетности местного самоуправления, расширение участия сельских жителей в принятии решений. Приоритетное инвестирование в транспортную, цифровую, образовательную и медицинскую инфраструктуру в сельской местности для сокращения разрыва в качестве жизни. 5. Сохранение культурного и экологического

капитала: Интеграция программ по сохранению исторических поселений, народных промыслов и традиционных знаний в стратегии развития сельского туризма и образования. Внедрение строгих экологических стандартов и программ восстановления природной среды.

Таким образом, будущее китайской деревни видится не в консервации прошлого, а в поиске новой модели развития, которая бы органично сочетала экономическую эффективность, социальную инклюзивность, культурную самобытность и экологическую устойчивость. Достижение этого баланса является одной из наиболее сложных и важных задач, стоящих перед Китаем в XXI веке. Последующие исследования должны быть сосредоточены на мониторинге и сравнительном анализе эффективности реализуемых политических мер в различных регионах страны.

Список литературы

1. Карлусов В.В. Социально-экономические проблемы развития сельских территорий Китая / В.В. Карлусов, А.Б. Беленький // Проблемы Дальнего Востока. – 2020. – № 3. – С. 121-135.
2. Александрова А.Ю. Трансформация сельских поселений Китая в условиях урбанизации / А.Ю. Александрова, Е. А. Селиванова // География и природные ресурсы. – 2021. – № 2. – С. 163-171.
3. Китай. Государственный совет. Национальная программа новой урбанизации (2014–2020 гг.) / Гос. совет КНР. – Пекин, 2014. – С. 45-48.
4. Китай. Коммунистическая партия. Центральный комитет, Гос. совет. Стратегия оживления села (2018–2022 гг.) / ЦК КПК, Гос. совет КНР. – Пекин, 2018. – С. 151-153.
5. Национальное бюро статистики КНР [Электронный ресурс]. – Пекин, 2024. – URL: <http://www.stats.gov.cn/> (дата обращения: 02.02.2026).
6. Chen C. From coordinated to integrated urban and rural development in China's megacity regions / C. Chen, R. LeGates, C. Fang // Journal of Urban Affairs. – 2019. – Vol. 41, № 2. – P. 150-169.
7. Коробейников М. А. Политика «нового типа урбанизации» в КНР: концепция и механизмы реализации / М. А. Коробейников // Сравнительная политика. – 2019. – Т. 10, № 4. – С. 138-152.
8. Yep R. Elevating the peasants into high-rise apartments: the land bill system in Chongqing / R. Yep, R. Forrest // Journal of Contemporary China. – 2016. – Vol. 25, № 98. – P. 224-241.
9. He S. Social groups and housing differentiation in China's urban villages: An institutional interpretation / S. He, Y. Liu, F. Wu, C. Webster // Housing Studies. – 2010. – Vol. 25, № 5. – P. 671-691.
10. Liu Y. Revitalize the world's countryside / Y. Liu, Y. Li // Nature. – 2017. – Vol. 548, № 7667. – P. 275-277.
11. Schneider, M. The rural gig economy in China: Digital platforms and the transformation of smallholder agriculture / M. Schneider, C. Chang // The China Quarterly. – 2022. – Vol. 251. – P. 744-767.

SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION OF RURAL AREAS IN CHINA IN THE CONTEXT OF ACCELERATED URBANIZATION: CHALLENGES AND ADAPTATION STRATEGIES

Liang Ganzhao

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Altai State University, Barnaul, Russia
E-mail: 943699468@qq.com*

This study presents a comprehensive analysis of the profound socio-economic transformations occurring in rural China under the influence of the unprecedented pace of urbanization in recent decades. The article provides a systemic examination of the multi-

level consequences of migration processes, including fundamental demographic shifts (depopulation, aging, gender imbalance), radical restructuring of the labor market and employment structure (shifting away from the agricultural sector), as well as the transformation of social stratification and the institutional environment. Particular attention is paid to the impact of urbanization on social well-being, the preservation of cultural heritage, and the health of rural ecosystems. Based on a synthesis of a wide range of theoretical approaches, statistical data, and field research, the contradictory effects of urbanization are identified, including both positive effects (income growth, modernization, remittances) and severe negative consequences (marginalization, loss of identity, environmental degradation). Finally, a set of strategic recommendations for spatial planning, social, and agricultural policies is developed, aimed at mitigating imbalances, stimulating endogenous development, and ensuring the long-term sustainability of rural China.

Keywords: urbanization, rural China, socioeconomic transformation, demographic shift, "empty villages," migration, employment structure, social stratification, regional inequality, sustainable development, rural development, public policy.

Referenses

1. Karlusov V.V. Social and Economic Problems of Rural Areas Development in China, *Problems of the Far East*, **3**, 121 (2020).
2. Aleksandrova A.Yu. Transformation of Rural Settlements in China under Urbanization, *Geography and Natural Resources*, **2**, 163 (2021).
3. China. State Council. National New Urbanization Program (2014–2020), *State Council of the People's Republic of China*, 45 (Beijing, 2014).
4. China. Communist Party. Central Committee, State Council. The Strategy for Revitalizing the Village (2018–2022), *Central Committee of the Communist Party of China, State Council of the People's Republic of China*, 151 (Beijing, 2018).
5. *National Bureau of Statistics of the People's Republic of China*, (Beijing, 2024). URL: <http://www.stats.gov.cn/> (accessed: 02.02.2026).
6. Chen C. From coordinated to integrated urban and rural development in China's megacity regions, *Journal of Urban Affairs*, **41**, **2**, 150 (2019).
7. Korobeynikov M.A. The policy of a "new type of urbanization" in China: the concept and mechanisms of implementation, *Comparative Politics*, **10**, **4**, 138 (2019).
8. Yep R. Relocation of peasants to multi-storey buildings: the land payment system in Chongqing, *Journal of Modern China*, **25**, **98**, 224 (2016).
9. He S. Social groups and housing differentiation in urban settlements in China: institutional interpretation, *Housing Research*, **25**, **5**, 671 (2010).
10. Liu Yu. To revitalize the countryside of the world, *Nature*, **548**, **7667**, 275 (2017).
11. Schneider M. Rural economy in China: digital platforms and transformation of small-scale agriculture, *The China Quarterly*, **251**, 744 (2022).